

English version below

Cristo bendiciendo

Anónimo

Nº inventario: 155 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Escultura](#)

Objeto: [Escultura](#)

Datación: ca. 1290-1300

Siglo: finales del s.XIII

Contexto cultural / Estilo: Gótico

Dimensiones: 130,2 x 30,8 x 27,9 cm

Materia: [Madera](#)

Técnica: [Policromado](#)

Iconografía / Tema: [Cristo](#)

Procedencia: [Posible procedencia de la provincia de Burgos](#) (Burgos, España)

Emplazamiento actual: [Saint Louis Art Museum](#) (Misuri, Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: 49:1939

Historia del objeto

Se desconoce el origen de esta escultura, aunque desde el Saint Louis Art Museum sostienen que probablemente procedía de Burgos. Lo más plausible es que formase parte de un conjunto escultórico mayor –quizá de un retablo– y estuviese acompañado por el resto de los apóstoles. No sabemos cuándo salió de España, pero ingresó en el San Louis Art Museum en 1939. En los inicios del siglo XX muchas obras de arte fueron enajenadas (Martínez Ruiz, 2008) y vendidas al extranjero para aumentar las colecciones privadas de grandes magnates y de museos que estaban formándose, principalmente en Estados Unidos (Merino de Caceres y Martínez Ruiz, 2012). Por lo tanto, aunque no podemos reconstruir la historia de la pieza, es posible que corriese el mismo destino que tantas otras obras de arte.

Descripción

La pieza representa a Cristo bendiciendo con su mano derecha y sujetando un libro con la mano izquierda. Destaca el tamaño de la cabeza y de los ojos almendrados. Es probable que fuese la figura central y que tuviese a los lados a los apóstoles.

Ubicaciones

- ca. 1939

MUSEO

[Saint Louis Art Museum, Misuri \(Estados Unidos\)](#)

- finales de s.XIII - presentprincipios del s.XX

PROVINCIA

[Posible procedencia de la provincia de Burgos, Burgos \(España\)](#)

Bibliografía

- [MARTÍNEZ RUIZ, María José \(2008\): *La enajenación del patrimonio en Castilla y León \(1900-1936\), tomo I*, Junta de Castilla y León, Salamanca.](#)
- [MERINO DE CÁCERES, José Miguel y MARTÍNEZ RUIZ, María José \(2012\): *La destrucción del patrimonio artístico español. W. R. Hearst "el gran acaparador"*, Cátedra, Madrid.](#)

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

English version

Blessing Christ

[Anónimo](#)

Inventory number: 155 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Sculpture](#)

Object: [Sculpture](#)

Date: ca. 1290-1300

Century: Late 13th c.

Cultural context / Style: Gothic

Dimensions: 51 1/4 x 12 1/8 x 11 in

Material: [Wood](#)

Technique: [Polychrome](#)

Iconography / Theme: [Cristo](#)

Provenance: [Possible origin in the province of Burgos](#) (Burgos, Spain)

Current location: [Saint Louis Art Museum](#) (Misuri, United States)

Inventory number in current collection: 49:1939

Object History

The origin of this sculpture is unknown, although the Saint Louis Art Museum suggests that it likely originated in Burgos. It is plausible that it formed part of a larger sculptural ensemble—perhaps an altarpiece—and was accompanied by the rest of the apostles. While it is unclear when the piece left Spain, it entered the Saint Louis Art Museum in 1939. In the early 20th century, many works of art were looted (Martínez Ruiz, 2008) and sold abroad to expand the private collections of wealthy magnates and newly established museums, primarily in the United States (Merino de Cáceres y Martínez Ruiz, 2012). Therefore, although we cannot reconstruct the complete history of the piece, it may have shared the fate of many other works of art.

Description

The piece depicts Christ blessing with his right hand and holding a book in his left. Notable features include the size of the head and the almond-shaped eyes. It is likely that this was the

central figure, flanked by the apostles on either side.

Locations

- ca. 1939

MUSEUM

[Saint Louis Art Museum, Misuri \(United States\)](#)

- XIII - presentEarly XX

PROVINCE

[Possible origin in the province of Burgos, Burgos \(Spain\)](#)

Bibliography

- [MARTÍNEZ RUIZ, María José \(2008\): *La enajenación del patrimonio en Castilla y León \(1900-1936\), tomo I*, Junta de Castilla y León, Salamanca.](#)
- [MERINO DE CÁCERES, José Miguel y MARTÍNEZ RUIZ, María José \(2012\): *La destrucción del patrimonio artístico español. W. R. Hearst "el gran acaparador"*, Cátedra, Madrid.](#)

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

Copyright: [Saint Louis Art Museum](#), Saint Louis.

